

Дата публикации: 2 января 2020

DOI: 10.5281/zenodo.3595406

Исторические науки

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Ключеров Данила Александрович¹, Баранов Дмитрий Алексеевич²

¹Бакалавр, Воронежский государственный технический университет,
ул. 20-лет Октября, 84, Воронеж, Россия, E-mail: div8@bk.ru

²Бакалавр, Воронежский государственный технический университет,
ул. 20-лет Октября, 84, Воронеж, Россия, E-mail: embers989@gmail.com

Аннотация

В данной статье приведена обзорная и аналитическая характеристика политической ситуации в Российской Федерации. Хотя исследование политической ситуации несколько поверхностно и субъективно, но уже сейчас можно однозначно определить основные общие тенденции и выдвинуть ряд гипотез. Это исследование обращено к истории России, её социально-политическим событиям, в особенности к событиям 2014-2015 годов, таким как вхождение Крыма в состав России и ведение боевых действий в Сирии.

Авторы в своём исследовании анализируют работы таких историков и политологов, как Глебова И.И., Дорожкин Ю.Н., Дука А.В., Родимушкин О.В., Иванов О.И. В рамках статьи проведён социально-исследовательский опрос, который должен был определить политические настроения граждан РФ и подтвердить выдвинутые авторами "теории разделения" текущей политической ситуации в обществе. Важность этой статьи состоит в определении выдвинутых гипотез и политического курса России, от которого зависит будущее и страны и общества.

Ключевые слова: политическая ситуация, политическая система, аполитичность в России, национализм, изоляционизм, вестернизм, пропаганда в России, социальное пространство России, исследование политической ситуации России, экстремизм в России.

I. ВВЕДЕНИЕ

Политика – это то явление, которое касается каждого человека. Наше цивилизованное общество достигло такого развития, что создало законы, правила, этику, которым старается соответствовать.

От того, какой является политическая ситуация в современной России, зависит и наше будущее. Однозначно одно – поле выбора это различные политические движения, идеологии, идеи. Рассуждения о политической ситуации в обществе являются, естественно, субъективным вопросом, описать это можно лишь поверхностно, но уже сейчас мы можем объективно определить общие тенденции, к которым стремится Россия и её народ. В частности, можно использовать историю, чтобы найти общие взаимосвязи, провести корреляцию того, что произошло с Россией в прошлом с тем, что происходит сейчас и произойдёт в будущем.

Актуальность статьи состоит в изучении текущего политического курса страны. Это исследование может помочь, в соответствии с полученными выводами, корректировать этот курс при привнесении изменения в социальное пространство общества. Кроме того, статья позволяет систематизировать знания о политике в России и, впоследствии, использовать эти теоретические сведения в историческом контексте.

II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В статье использованы различные методы научного исследования. Сравнительно-исторический метод, позволивший обратиться к историческим явлениям и событиям в контексте того времени, когда они происходили. Основными источниками информации в статье послужили исследования известных политологов, историков и социологов, а также интернет-источники. В рамках статьи было проведено социологическое исследование с применением методов анкетирования и опроса. Это позволило нам найти подтверждение выдвинутой теории, определить общие тенденции в политике, которые наблюдаются в российском обществе. В дополнение к этому, был использован метод дискурс-анализа, позволивший подойти к исследованию с точки зрения выдвинутых проблем и сделать выводы на основе этих данных.

Используемые методы научного исследования позволили изучить политическую ситуацию в России в контексте методологических концепций государственного управления, жизни российского общества и развития социального пространства.

III. ОБСУЖДЕНИЕ

Ёмко и целостно описать политическую ситуацию в современной России представляется сложной задачей, так как политическая система абсолютно любой страны является сложной структурой. Если в ней дифференцировать отдельные фрагменты, то можно обнаружить, что сколько в политической системе находится людей, столько существует и мнений. Поэтому следует выделить наиболее значимые и массовые политические течения, силы, тенденции.

И. И. Глебова, руководитель Центра русистологии ИНИОН РАН, в своём исследовании «Россия 2014-2016: Новый курс»^[1] говорит о том, что нынешнее российское общество, в политическом вопросе, разделилось на две части: антизападники (изоляционалисты) и западники (антиизоляционисты).

По её мнению, фундаментом антизападных настроений является «позднесоветское-перестроечное наследие», от которого Россия плавно отказывалась на протяжении 2000-2010-х годов в связи с тем, что новообразованной стране нужно «открыться, войти в мир, быть его частью, во взаимодействии с ним искать новые источники для развития»^[1].

И.И. Глебова не упомянула в своём исследовании роль гражданской войны в Сирии в формировании антизападных настроений в российском обществе. Именно непосредственное ведение боевых действий в Сирии, Россия начала в конце 2015 года с согласия Совета Федерации. Участие в войне позволило власти укрепить авторитет и усилить рейтинг действующего президента РФ Владимира Путина.^[3]

Другой исследователь Дука А.В. вводит такое понятие как «Фрейм»,^[11] а историк Иванов О.И. понятие паттерна, оба понятия пересекаются между собой. Под первым понятием подразумевается «центральная организующая идея, дающая определенный смысл событию, явлению, социальным агентам, выступающая как некая не всегда артикулируемая интерпретационная схема, позволяющая локализовывать, воспринимать, идентифицировать и обозначать события, в которых прямо или косвенно участвуют социально-политические субъекты». Под понятием же паттерна подразумевается воспроизводимый, распространяемый, угодный для некоторого круга лиц образ поведения человека. Проведя анализ работ учёных, можно сделать вывод, что из понятия фрейма проистекает понятие паттерна: если фрейм — это идея, какое-то событие, то и человек может решить, что следует иметь подобающее ему поведение, которое, сопоставимо с идеями и событиями.

Западники в современной России поддерживают в большинстве своём либеральные идеи, при этом антиизоляционисты критически отвергают идеологию антизападников, а в свою очередь, последним чужды идеи первых. В основном, в нынешнее время, интеллигенция расположена к прозападным настроениям. Это, вероятно, связано с общим уровнем образованности интеллигенции, уровнем жизни, возможностью увидеть западный мир другими глазами.

Особняком от прозападных и антизападных настроений стоит аполитичность. Хотя и сложно назвать аполитичность движением или настроением именно политическим, но в данный момент политическая несознательность является очень распространённым явлением среди населения России. Вообще, россияне все больше дистанцируются от занятий политикой. Так 30 % респондентов считают, что «политикой занимается власть», 26 % признаются, что «ничего не понимают в политике», 25% вообще на политику «наплевать», 23% уверены, что «все равно ничего сделать нельзя», а потому нечего и тратить зря время на политику, 15% и вовсе считают политику «грязным делом», 6 % по советской привычке «боятся выделяться», а 5 % опасаются преследования со стороны властей за занятие политикой. Высокий рейтинг нынешнего правительства, по мнению этих людей, достигается, скорее, внешнеполитическими заслугами. Хотя, рост количества врагов и рост градуса противостояния в нормальном обществе воспринимается как провал внешнеполитического курса страны. Как показывает опрос «Левада-центра», более половины россиян не готовы участвовать в политике и около 30% сомневаются, что будут участвовать. Также не стоит оставлять в стороне и такую проблему, как аполитичность молодёжи. В современной России, доля молодёжи составляет около 19.3% от общего населения страны. Хотя Россия и имеет большой потенциал для развития, это невозможно достигнуть, если молодое поколение не желает работать «на благо страны». К главным причинам нежелания работать можно отнести коррупцию, СМИ, безработицу, а также противостояния со стороны власти.

Требуется рассмотрения проблема экстремизма среди молодежи, которую затронул Н.Б. Бааль^[12]. Крайние политические взгляды определённо рассматриваются определённой группой людей как вариант изменить политический строй государства, хотя и не поддерживаемый авторами данной статьи. Историк в своей статье говорит, что такого рода недовольство мотивировано «специфическими социально-экономическими условиями». Однако, Н.Б. Бааль даёт неоднозначное обоснование данным настроениям: оно может быть воспринято как «избалованность» населения, общее недовольство, может быть даже как повод для интервенции со стороны других государств. Вместе с тем, в России можно отметить растущий уровень социальной напряжённости.

В исследовании Родимушкиной О.В., Черниковой И.А., Яковлева О.В. отмечается ^[13], что рост уровня социальной напряжённости, зафиксированный с 2013 года, является последствием недовольства граждан экономическим, политическим, социальным положением регионов. «Как показывают исследования, возникновение социальной напряженности, ее трансформация в кризисную ситуацию и конфликт определяются взаимодействием и взаимовлиянием общих для всей территории Российской Федерации факторов. Такие факторы, как бедность, проблемы ЖКХ, безработица, наркомания и алкоголизм и т.п., являются характерными для всех без исключения субъектов Российской Федерации и, если можно так сказать, факторами постоянной напряженности.

Таким образом, указанные мнения учёных позволили раскрыть политическую ситуацию в России с точки зрения реформирования экономической и политической жизни.

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ

Таким образом, мы определили, что российское общество в данный момент разделяется на 3 группы по признаку их политической идентичности: антизападники (изоляционисты), западники (антиизоляционисты) и аполитичные. Культивирование антизападных идей в российском обществе связано с формированием паттернов и фреймов в социальном пространстве. Вместе с тем, в России наблюдается высокий уровень социальной напряжённости, связанный с множеством причин, бедностью, социальной незащищённостью людей. Чтобы подтвердить выдвинутую гипотезу о существовании этого разделения на западников-изоляционистов, нами был проведён социологический опрос, в котором исследовалось мнение людей по различным социально-политическим вопросам. Опрос был проведён с помощью сети Интернет, где респонденты отвечали на предлагаемую им форму. Чтобы выборка людей была презентативной, исследование проводилось среди людей разного возраста, рода деятельности и социального положения. Суммарное число респондентов 422 человека.

Чтобы узнать лояльность людей к антизападным настроениям, были поставлены следующие вопросы:

1. Окружена ли Россия «кольцом врагов»?
2. Действует ли «пятая колонна» внутри страны?
3. «Загнивает» ли Запад в социальном и культурном планах?

По всем трём вопросам была проведена корреляция, с помощью которой были получены следующие результаты:

Если респондент отвечал положительно на 1-2 вопроса, то такой результат был отнесён к частичной поддержке изоляционизма, в свою очередь 3 положительных ответа - к крайней, а 3 отрицательных есть отсутствие поддержки. Из этого можем сделать вывод, что около половины опрошенных в той или иной мере имеют антизападные настроения, что может подтверждать выдвинутую нами гипотезу.

Также мы отмечали связь изоляционизма с национализмом. Это должны были выявить следующие вопросы:

1. Поддерживаете ли Вы идею русского национализма?
2. Поддерживаете ли Вы политику иммигрантов в Россию?

Если респондент отвечал положительно на один из вопросов про антизападные настроения и также давал положительные ответы на оба вопроса про национализм, то мы делали вывод, что национализм поддерживается изоляционистами. В ином случае при положительных ответах на вопросы про национализм и при отрицательных на вопросы про антизападные настроения, были получены следующие результаты, что национализм поддерживается не антизападниками. Остальная часть респондентов не поддерживает национализм.

Чтобы исследовать аполитичность в обществе, мы поставили прямой вопрос перед респондентом: «Считаете ли Вы себя аполитичным?» Результаты ответа на данный вопрос можно видеть на следующей диаграмме:

Результат опроса показал, что в районе 30% человек считают себя аполитичными. С одной стороны, это расходится с тем, что аполитичность является преобладающим явлением в России. С другой стороны, большое число респондентов отказалось отвечать на опрос, аргументируя это тем, что они не хотят «связываться» с политикой. Также невысокую заинтересованность в ответах показали те, кто боялись возможных последствий после опроса, так как считали, что данные исследования являются нечто опасным, хотя никакой личной информации не запрашивалось.

В итоге, проанализировав результаты опроса и систематизировав их, мы можем сделать вывод, что выдвинутая авторами статьи теория частично находит подтверждение.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, проведённое исследование политической ситуации в современной России свидетельствует о том, что в данный момент российское общество по политическому признаку разделено на 3 основные части: антизападники (изоляционисты), западники (антиизоляционисты) и аполитичные.

Обнаружено, что основным источником возникновения такой политической ситуации явились:

1. Отказ от позднесоветского наследия
2. Реакционные движения в обществе
3. Определенные черты экстремизма в обществе
4. Возникшая в обществе широкая апатия к политике и нежелание у людей ею заниматься.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что наша выдвинутая теория получила подтверждение благодаря проведённому социологическому опросу. Следовательно, она действительно отчасти верна и имеет место быть в российском обществе.

Важность этого социально-политического исследования в том, что мы структурировали имеющуюся информацию о политической ситуации в современной России. Системный подход к изучению политической жизни страны позволит спланировать дальнейший курс движения страны, при возможности скорректировать его. Судить о правильности текущего курса или необходимости его изменения – это уже вопрос возможных будущих исследований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Алексеева Л. М. История инакомыслия в СССР: Новейший период. — Вильнюс; М.: Весть, 1992. — 352 с.

Ашмаров И.А., Пожидаева И.М. Россия в пространстве современных конфликтов предпринимателей и власти // Россия в контексте глобальных вызовов: история и современность: материалы обл. межвуз. студ. конф. Воронеж: Воронежский государственный технический университет, 2008. С.86-88.

Ашмаров И.А., Фурсова Е.А. Проблемы России после распада СССР // Россия в контексте глобальных вызовов: история и современность: материалы обл. межвуз. студ. конф. Воронеж: Воронежский государственный технический университет, 2008. С.89-91.

Ашмаров И.А., Шишкина О.Г. Проблема модернизации в экономике России // Россия в современном мире: модернизационные процессы, закономерности развития: материалы обл. межвуз. студ. конф. Воронеж: Воронежский государственный технический университет, 2009. С. 4-8.

Бааль Н.Б. политический экстремизм российской молодежи и технологии его преодоления / автореферат - ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» - 2012 с.42

Глебова И. И. РОССИЯ 2014-2016: Новый курс / И.И. Глебова– ИНИОН РАН, 2016

Диагноз общества – аполитичность: чем это чревато для России [Электронный ресурс] - URL: <https://gr-silyu.ru/politika/diagnoz-obshchestva-apolitichnost-chem-eto-chrevato-dlya-rossii.html>;

Динамика численности населения трудоспособного возраста в период 1970—2014 гг. (без учета Крымского федерального округа), в 2015 г. и прогнозы до 2020 г. по различным сценариям Росстата (с учетом Крымского федерального округа) [Электронный ресурс] - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Трудовые_ресурсы_в_России#/media/Файл:A_graf02.jpg

Для чего Россия ведет войну в Сирии — Сноб [Электронный ресурс]. URL: <https://snob.ru/entry/166385/>

Дукка А.В. политический дискурс оппозиции в современной России / Журнал социологии и социальной антропологии – 1998 - Том 1. № 1 с. 91-113

Ершов Б.А. Русская Православная Церковь и светская власть в Воронежской губернии в XIX - начале XX века. ГОУ ВПО "Воронежский гос. технический ун-т". Воронеж, 2010. 167 с.

Ершов Б.А. Система духовного образования в Воронежской губернии в XIX веке // Образование и общество. 2010. № 5 (64). С. 105-108.

Ershov B.A., Fursov V.N. The Russian Church in the State Mechanism of Russia. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2018. № 1. С. 32-37.

Ershov B.A., Perevozchikova L.S. Preaching Work of the Russian Orthodox Church in the Early XX Century. В сборнике: 6th International Conference on Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings. 2019. С. 202-207.

Ershov B.A., Perevozchikova L.S., Romanova E.V., Ashmarov I.A. The Concept of Spirituality in Social Philosophy. Smart Innovation, Systems and Technologies. 2019. Т. 139. С. 688-694.

Шкарубо С.Н. Историческая значимость и основные результаты НЭПа в СССР. Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 2018. № 1. С. 47-50.

Ershov B.A., Volkova E.A., Frolova E.V., Volkov N.M., Pletnev V.I. The Revolution of 1905-1907. in Russia: Results and Consequences. В сборнике: 6th International Conference on Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings. 2019. С. 213-220.

Замарехин А. Н., Мироненко А. П., Тальцев А. Н., Алексагин И. С. Аполитичность современной молодежи // Молодой ученый. — 2016. — №13. — С. 630-632. — URL <https://moluch.ru/archive/117/32294/>

Зачем России 33 миллиона бюджетников и чиновников? [Электронный ресурс] - URL: <https://www.rostov.kp.ru/daily/26032.4/2948855/>

Иванов О.И. Вызовы социальному пространству современной России в нестабильной международной политической ситуации / Иванов О.И.

Как фальсифицировать выборы, чтобы потом не было проблем [Электронный ресурс] – Режим доступа <https://meduza.io/feature/2019/09/06/kak-falsifitsirovat-vybory-chtoby-potom-ne-bylo-problem>

Родимушкина О.В. социальная напряженность и протестная активность в России / Родимушкина О.В., Черникова И.А., Яковлев О.В. – общество и право – 2015 - №1(51) с.300-304

Russian parliament unanimously approves use of military in Syria to fight ISIS [Электронный ресурс]. URL: <https://www.rt.com/news/317013-parliament-authorization-troops-abroad/>

Шкарубо С.Н. Историческая значимость и основные результаты НЭПа в СССР. Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 2018. № 1. С. 47-50.

POLITICAL SITUATION IN MODERN RUSSIA

Klyucherov, Danil Alexandrocich¹, Baranov, Dmitry Alexe'evich²

¹Bachelor, Voronezh State Technical University, 20 years of October street, 84,
Voronezh, Russia, E-mail: div8@bk.ru

²Bachelor, Voronezh State Technical University, 20 years of October street, 84,
Voronezh, Russia, E-mail: embers989@gmail.com

Abstract

This article provides an overview and analytical description of the political situation in the Russian Federation. Although the study of the political situation is somewhat superficial and subjective, it is now possible to unambiguously determine the main general trends and put forward a number of hypotheses. This study addresses the history of Russia, its socio-political events, especially the events of 2014-2015, such as the entry of Crimea into Russia and the conduct of hostilities in Syria.

The authors in their study analyze the work of such historians and political scientists as Glebova II, Dorozhkin Yu.N., Duka A.V., Rodimushkin O.V., Ivanov O.I. In the framework of the article, a socio-research poll was conducted, which was to determine the political mood of citizens of the Russian Federation and confirm the theory put forward by the authors of the division of the current political situation in society. The importance of this article is to determine the hypotheses put forward and the political course of Russia, on which the future of both countries and societies depends.

Keywords: political situation, political system, political apathy in Russia, nationalism, isolationism, westernism, propaganda in Russia, the social space of Russia, research into the political situation of Russia, extremism in Russia.

REFERENCE LIST

Alekseeva L. M. (1992) *Istoriya inakomysliya v SSSR: Novejshij period* [The history of dissent in the USSR: The latest period]. Vil'nyus; M.: Vest', Pp. 352 (in Russ)

Ashmarov I.A., Fursova E.A. (2008). Problems of Russia after the collapse of the USSR. Russia in the context of global challenges: history and modernity: materials of the region. interuniversity. *Stud. conf. Voronezh: Voronezh State Technical University*. Pp. 89-91. (in Russ)

Ashmarov I.A., Pozhidaeva I.M. (2008). Russia in the space of modern conflicts of entrepreneurs and authorities. Russia in the context of global challenges: history and modernity: materials of the region. interuniversity. *Stud. conf. Voronezh: Voronezh State Technical University*. Pp. 86-88. (in Russ)

Ashmarov I.A., Shishkina O.G. (2009). The problem of modernization in the Russian economy. Russia in the modern world: modernization processes, patterns of development: materials obl. interuniversity. *Stud. conf. Voronezh: Voronezh State Technical University*. Pp. 4-8. (in Russ)

Baal' N.B. (2012) *Politicheskij ekstremizm rossijskoj molodezhi i tekhnologii ego preodoleniya / avtoreferat Nizhegorodskij gosudarstvennyj universitet im. N.I. Lobachevskogo* Pp.42 (in Russ)

Diagnoz obshestva – apolitichnost' chem eto chrevato dlya rossii (2017) Available at: <https://grsily.ru/politika/diagnoz-obshestva-apolitichnost-chem-eto-chrevato-dlya-rossii.html> (in Russ)

Dinamika chislennosti naseleniya trudosposobnogo vozrasta v period 1970—2014 gg. (bez ucheta Krymskogo federal'nogo okruga), v 2015 g. i prognozy do 2020 g. po razlichnym scenariyam Rosstata (s uchetom Krymskogo federal'nogo okruga) (2019). Available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/Трудовые_ресурсы_в_России#/media/Файл:A_graf02.jpg (accessed 10 december 2019)

Dukka A.V. (1998) Politicheskij diskurs opozicii v sovremennoj Rossii *Zhurnal sociologii i social'noj antropologii*. № 1 Pp. 91-113 (in Russ)

Ershov B.A. (2010) The Russian Orthodox Church and secular power in the Voronezh province in the XIX - early XX centuries. *GOU VPO "Voronezh State Technical University". Voronezh*. 167 p. (in Russ)

Ershov B.A. (2010) The system of spiritual education in Voronezh province in the 19th century. *Education and Society*. 2010. №. 5 (64). Pp. 105-108. (in Russ)

Ershov B.A., Fursov V.N. (2018) The Russian Church in the State Mechanism of Russia. *Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research*. 2018. № 1. Pp. 32-37. (in Engl)

Ershov B.A., Perevozchikova L.S. (2019) Preaching Work of the Russian Orthodox Church in the Early XX Century. *6th International Conference on Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings*. Pp. 202-207. (in Engl)

Ershov B.A., Perevozchikova L.S., Romanova E.V., Ashmarov I.A. (2019) The Concept of Spirituality in Social Philosophy. *Smart Innovation, Systems and Technologies*. T. 139. Pp. 688-694. (in Engl)

Ershov B.A., Volkova E.A., Frolova E.V., Volkov N.M., Pletnev V.I. (2019) The Revolution of 1905-1907. in Russia: Results and Consequences. *6th International Conference on Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings*. Pp. 213-220. (in Engl).

Glebova I.I. (2016) Rossia 2014-2016: Novy kurs. *Rossia i sovremeny mir* Pp. 60-65 (in Russ)

Ivanov O.I. (2016) Vyzovy social'nomu prostranstvu sovremennoj Rossii v nestabil'noj mezhdunarodnoj politicheskoy situacii. *sbornik nauchnyh statej. Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet aerokosmicheskogo priborostroeniya (Sankt-Peterburg)*, Pp. 102-106 (in Russ)

Kak falsificirovat' vybory, chtoby potom ne bylo problem (2019) Available at: <https://meduza.io/feature/2019/09/06/kak-falsifitsirovat-vybory-chtoby-potom-ne-bylo-problem> (accessed 10 october 2019) (in Russ)

Rodimushkina O.V., Chernikova I.A., Yakovlev O.V (2015) Social'naya napryazhennost' i protestnaya aktivnost' v Rossii *Obshchestvo i pravo* №1(51) Pp. 300-304 (in Russ)

Russia is at war in Syria – Snob (2018). Available at: <https://snob.ru/entry/166385/> (in Russ)

Shkarubo S.N. (2018) The historical significance and the main results of the NEPa in the USSR. *Modern science: actual problems of theory and practice. Series: Humanities*. 2018. №. 1. Pp. 47-50. (in Russ)

Russian parliament unanimously approves use of military in Syria to fight ISIS (2015) Available at: <https://www.rt.com/news/317013-parliament-authorization-troops-abroad/>

Shkarubo S.N. (2018) The historical significance and the main results of the NEPa in the USSR. *Modern science: actual problems of theory and practice. Series: Humanities*. №. 1. Pp. 47-50. (in Russ)

Zachem Rossii 33 milliona byudzhetikov i chinovnikov? (2013) Available at: <https://www.rostov.kp.ru/daily/26032.4/2948855/> (accessed 2 november 2019) (in Russ)

Zamarekhin A. N., Mironenko A. P., Tal'cev A. N., Aleksashin I. S. (2016) Apolitichnost' sovremennoj molodezhi. *Molodoj uchenyj*, №13. Available at: <https://moluch.ru/archive/117/32294/>